

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 991 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasi qurilish iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmuzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг.....	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота староорашаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abdavaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	

Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining funktsional jihati	843
I.E.Kenjaye	
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqrqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmuratova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан.....	915
Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish.....	922
Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	934
Aliyarov Olim Abdug'aparovich	
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari	941
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari	946
Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari	951
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati	958
Karimov Eminjon Gapardjonovich	

O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari.....	963
Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	
The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlari.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarning tutgan o'rni.....	979
Ataimatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag'larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	

TADBIRKORLIK UNIVERSITETLARIDA MOLIYAVIY MABLAG'LARNI JALB ETISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Xojayev Azizxon Saidaloxonovich

Farg'ona politexnika instituti
"Buxgalteriya hisobi va audit" kafedrasini mudiri,
iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasidagi oliy ta'lim muassasalarida tadbirkorlik asosida faoliyatlarni tashkil qilish, ularni moliyaviy mablag'larni jalb etish mexanizmlarini hamda ularni takomillashtirish yo'llari bayon qilingan. Oliy ta'lim muassasalarida tadbirkorlik faoliyatlarini amalga oshirishning o'ziga xos mexanizmlari ilg'or xorijiy davlatlar tajribasi o'rganib chiqilib, ularni O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida qo'llash asosida tadbirkorlik faoliyatlarini tashkil qilish yo'nalishlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, oliy ta'lim muassasasi, faoliyat yo'nalishlari, moliyalashtirish, xorij tajribasi.

Abstract: This article describes the mechanisms for organizing entrepreneurial activities in higher educational institutions of the Republic of Uzbekistan, attracting financial resources, and ways to improve them. The specific mechanisms for implementing entrepreneurial activities in higher educational institutions are studied based on the experience of advanced foreign countries, and the directions for organizing entrepreneurial activities based on their application in higher educational institutions of Uzbekistan are described.

Key words: entrepreneurship, higher educational institution, areas of activity, financing, foreign experience

Аннотация: В данной статье описаны механизмы организации деятельности на основе предпринимательства в высших учебных заведениях Республики Узбекистан, привлечения финансовых ресурсов, а также пути их совершенствования. Изучены уникальные механизмы реализации предпринимательской деятельности в высших учебных заведениях, изучен опыт передовых зарубежных стран, описаны направления организации предпринимательской деятельности на основе их применения в высших учебных заведениях Узбекистана.

Ключевые слова: предпринимательство, вуз, направления деятельности, финансирование, зарубежный опыт.

KIRISH

Jahon mamlakatlarida ilmiy-texnik va texnologik taraqqiyotning jadal o'sishi, oliy ta'lim xizmatlarining yanada takomillashishi, tor sohalar bo'yicha ixtisoslashuvi hamda ko'rsatilayotgan ta'lim xizmatlari sifatining buyurtmachilar talabi orqali yanada oshib borayotganligi, Universitet 4.0 tizimiga barqaror o'tishga alohida e'tibor qaratilishini taqozo etmoqda. Bugungi kunda, dunyo bo'yicha ta'lim sohasiga 1 trln. AQSh dollari xarajat qilinmoqda va savdo hajmi tarkibida ta'lim xizmatlari 100 mlrd. AQSh dollarini tashkil etmoqda [1].

Tadbirkorlik universitetlari milliy innovatsion tizimning asosiy elementlaridan biri bo'lib, hududiy innovatsion tizimlarni barpo qilishda bir xil darajada muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda innovatsion model sifatida

rivojlanayotgan jahonning yetakchi iqtisodiyotida davlat sektori va ilmiy tadqiqot ishlanmalarini tijoratlashtirish o'rtasidagi samarali aloqani ta'minlash maqsadida tadbirkorlik universitetlari vositasidan faol foydalanilmoqda. Shu munosabat bilan barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun innovatsion modelni ishga tushirish bo'yicha strategik vazifani hal qilish mamlakat tizimini shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha bir qator vazifalarni hal qilishni o'z ichiga oladi.

Hozirgi vaqtda mamlakat innovatsion tizimining asosiy muammolaridan biri bu ilmiy tadqiqotlarni ishlab chiqarish va tijoratlashtirish sektorlari o'rtasida samarali aloqaning mavjud emasligi sanaladi. Shu bilan birga, ushbu bosqichda yuqoridagi tarmoqlar har birida muhim tizimli muammolarni hisobga olgan holda bir-biridan alohida rivojlanmoqda.

Oliy ta'lim muassasalaridagi ilmiy salohiyatli professor-o'qituvchilar va iqtidorli talabalar tomonidan yaratilgan ilmiy ishlanmalarini samarali yo'llar bilan tijoratlashtirishga erishish, hudud iqtisodiyotining ilmiy texnik taraqqiyotini ta'minlash bilan bir qatorda qo'shimcha moliyaviy mablag'lar ishlab topishda alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga mamlakatdagi har bir oliy ta'lim muassasalarining ilmiy potensialidan kelib chiqqan holda o'zining ta'sisichiligidagi tashkil qilingan ilmiy markazlar, unitar korxonalar, Spin-off kompaniyalari, biznes inkubatorlarni tashkil etish orqali qo'shimcha tadbirkorlik asosida moliyaviy mablag'larni topishda alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'limni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 08.10.2019-yildagi PF-5847-son Farmonida "oliy ta'lim muassasalari tarkibida texnopark, farsayt, texnologiyalar transferi, startup, akselerator markazlarni tashkil etish hamda ularni tegishli tarmoq, soha va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tadqiq qilish hamda prognozlashtirish bo'yicha faoliyat olib borishlarini ta'minlash" kabi ustuvor vazifalar belgilangan bo'lib"[2], hozirgi kunda barcha oliy ta'lim muassasalari qoshida tadbirkorlik faoliyatlarini tashkil qilish maqsadida bir qator kichik korxonalarni (Spin off) hamda kompaniyalarni tashkil etishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

So'nggi bir necha yil ichida innovatsiyalarni tijoratlashtirish sektori ancha faol rivojlandi - innovatsion infratuzilmaning ko'plab turli elementlari paydo bo'ldi, bu esa innovatsion mahsulotlar va xizmatlarni bozorga turli sohalarida olib kirish jarayonini osonlashtiradi. Shu bilan birga, bunday infratuzilma ham moliya sektorini, ham turli texnoparklarni, biznes-inkubatorlarni, innovatsion markazlarni va boshqalarni o'z ichiga olishi mumkin. Ushbu tizimdagi asosiy muammo - bu universitet muhitidan tadqiqotchilar va yangi mahsulot hamda xizmatlarni ishlab chiquvchilarni jalb qilishga yetarlicha e'tibor qaratilmaganidir.

Tadbirkorlik universitetlari uchun vositani ishlab chiqish universitet muhitiga mahsulot yoki xizmatni ilmiy tadqiqot bosqichidan uni bozorga chiqarishgacha o'tishni amalga oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, mavzuning dolzarbligi, bir tomondan, ushbu vosita, rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasi ko'rsatganidek, innovatsion tizimda zarur bo'g'in bo'lishi bilan belgilanadi, ikkinchi tomondan, O'zbekistonda bunday loyihalarni amalga oshirish amaliyoti mavjud emas. Shunday qilib, tadbirkorlik universitetlarini O'zbekiston Respublikasining rivojlanayotgan innovatsion tizimiga muvaffaqiyatli joriy etish uchun ushbu sohada, jumladan, nazariy asoslar va funksiyalarni, shuningdek, tadbirkorlik universitetlarining tashqi va ichki muhitini o'z ichiga olgan ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish lozim. Mazkur ishda oliy ta'lim muassasalarida tadbirkorlik yo'nalishlarini tadqiq qilish, ularning imkoniyatlarini tahlil qilish asosida moliyaviy mablag'larni jalb qilish yo'nalishlarini tadqiq etishga va ushbu jarayonlarni takomillashtirishga qaratilgan masalalarda o'z aksini topgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Universitetlarni rivojlantirishning jahon amaliyotida uchta asosiy yo'nalishlarini ko'rish mumkin: Universitet 1.0. - faqat ta'lim berish missiyasi, Universitet 2.0. - ta'lim bilan birga, tadqiqot paydo bo'ladi va Universitet 3.0. - bir vaqtning o'zida uchta missiyani amalga oshiradi: bilimlarni tijoratlashtirishga qaratilgan ta'lim, tadqiqot va innovatsiyalar. Bu universitetlar Universitet 3.0. tadbirkorlik ekotizimlarini shakllantirish, shu jumladan, Yevropa va AQSh davlatlarida bo'lgani kabi, istiqbolli texnologiya bozorlarini yaratish hamda shu bilan ma'lum bir mamlakat iqtisodiyotining global raqobatbardoshligiga hissa qo'shish sanaladi.

J.Vissemning fikricha: "Universitet 3.0 ochiq universitet bo'lib, sanoat kompaniyalari va xorijiy hamkasblar bilan faol hamkorlik qiladi va bu ta'lim jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki o'quvchilar muvaffaqiyatli mehnat qilish uchun qanday fanlar kerakligini tushunadilar va shunga mos ravishda o'z ta'limlarini qurishadi. Gollandiyalik professor ta'kidlaganidek, talabalarning o'zlari ta'lim olishlari uchun javobgar sanaladi, chunki ular o'zlari uchun zarur, deb hisoblagan kurslarni tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi" [3].

Agar B. Klark konsepsiyasida an'anaviy universitetni o'zgartirish uchun asos "tashqi" shartlar (innovatsion iqtisodiyot talablari, texnologik transfer va boshqalar) bo'lsa, J. Vissem konsepsiyasida innovatsion iqtisodiyot talablari "ichki"ga urg'u beriladi. Ularning moliyalashtirish manbalari, iqtidorli professor-o'qituvchilar, talabalar va boshqalar uchun kurashda o'z muammolarini yengishlari kerak bo'ladi. Shuni ta'kidlash kerakki, uchinchi avlod universitetlari doimiy rivojlanish va takomillashtirish bilan ajralib turadi. Bu esa zamonaviy sharoitlarda, masalan, virtual haqiqat, sun'iy intellekt va mashinani o'rganish kabi yangi texnologiyalardan foydalanishga

asoslanganligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga ular ish beruvchilar bilan ancha faol hamkorlik qilib, qoida tariqasida, iqtisodiyotning real sektorida amaliy tadqiqotlar olib borishadi.

Shu bilan birga, bugungi kunda Universitet 4.0 ning yangi istiqbolli va kelajakka yo'naltirilgan modeli allaqachon shakllantirilmoqda. Uning missiyasi nafaqat ta'lim, fan va innovatsiyalar, balki jamiyatning barqaror rivojlanishi muammolarini hal qilishda jamiyatning turli tuzilmalari integratsiyalashuvi sifatida ham belgilangan. Jamiyatning bugungi kundagi global maqsadlaridan kelib chiqqan holda barqaror rivojlanish va ekotizim integratsiyasiga ta'sir qilishni nazarda tutmoqda. Ta'limning roliga kelsak u ushbu modelda "ilmiy va ta'lim ekotizimlarida bashoratli ta'lim sifatida taqdim etilgan" [4].

Tadbirkorlik universiteti nima degan savolga javob berib, Konstantinov G.N. va Filonovich S.R. shuni ta'kidlash kerakki, "u sanoat klasterining muhim elementiga aylanishi mumkin, shu bilan uning moliyaviy resurslari yetishmasligini bartaraf etadi va shu bilan birga u faoliyat yuritayotgan hududning rivojlanishiga yordam beradi"[5]. Aytish kerakki, integratsiyaning klaster usuli ekotizimlarning o'zaro ta'siri oldingi bosqichi bo'lib, u tadbirkorlik universiteti ilmiy va ta'lim ekotizimini yaratish uchun asos bo'lishi mumkinligini tasdiqlaydi. Shuni hisobga olish kerakki, yuqoridagilar ta'kidlaganidek, universitetlar innovatsiyalarni yaratish va yangi texnologiyalar bilan ishlashga qodir mutaxassislarni tayyorlash qobiliyati tufayli O'zbekiston tadbirkorlik faoliyati va biznesining innovatsion rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, universitetning nafaqat mutaxassislar tayyorlash nuqtai nazaridan, balki ilmiy ishlanmalarni qo'llash nuqtai nazaridan ishlab chiqarish hamkorlari bilan o'zaro aloqasi asosida tadbirkorlik universitetlariga aylantirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Tadbirkorlik universitetlarida tashkiliy tuzilma masalasiga cheklangan tadqiqot e'tiborini qaratgan bo'lsa-da, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlovchi universitet tashkiliy madaniyatini shakllantirish va qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bunda maqola yozishda foydalanilgan metodologiya tavsifi keltiriladi. Masalan, maqola yozishda qiyosiy taqqoslash usulidan foydalanilgan bo'lsa, ushbu usul qanday tarzda qo'llanilgani va natijalarga qanday erishilganligi tavsiflanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda davlat, o'zini o'zi moliyalashtirish tizimiga o'tgan, moliyaviy mustaqillika erishgan oliy ta'lim muassasalarida tadbirkorlik asosida qo'shimcha daromadlarni topishga alohida e'tibor qaratmoqda. Lekin ushbu byudjetdan tashqari daromadlarning asosiy qismi *to'lov-kontrakt asosida o'qitish uchun tushgan tushumlar* ekanligini ko'rish mumkin. Lekin xalqaro amaliyotda esa "Universitet 3.0. va "Universitet 4.0." modellari asosida asosiy tushumlar tadbirkorlik faoliyatining turli yo'nalishlaridan, innovatsiyalar, biznes subyektlariga intellektual ishlanmalarning joriy etilishi, jamiyatning ijtimoiy taraqqiyotida ta'lim muassasasining o'rni mustahkam bo'lishi, nou-xaularning tijoratlashishi bilan alohida o'rin tutadi.

Universitet 3.0.ning asosiy jihatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- oliy ta'lim muassasasining innovatsion (tadbirkorlik) modeli,
- iqtisodiy jihatdan mustahkamlik;
- o'z rivojlanish strategiyasiga ega ekanligi;
- tadbirkorlik madaniyati shakllanishi va tadbirkor kadrlar tayyorlashni yo'lga qo'yilishi;
- nou-xau tijoratlashtirilishi;
- yaratilgan bilimlardan tezlik bilan amaliyotga joriy etish orqali foyda olishga erishilishi;
- biznes subyektlari bilan faol hamkorlik yo'lga qo'yilishi;
- tadqiqot ishlarining jadallashuvi, institutlararo tadqiqot guruhlari shakllanishi va rivojlanishi;
- ichki va tashqi hamkorlikning rivojlanishi va ta'limning uzluksizligi;
- ommaviy ta'lim bo'yicha mega universitet doirasiga chiqishi;
- ijtimoiy mas'uliyatli tashkilot sifatida - "jamiyatga xizmat qilishga" erishilishi bilan ahamiyatli hisoblanadi.

Universitet 4.0. modeli esa yuqoridagilarga qo'shimcha sifatida:

- oliy ta'lim muassasasining yangi modeli;
- oliy ta'lim muassasasi jamiyatning ijtimoiy rivojlanish markazida bo'lishi;
- oliy ta'lim muassasasining hududlar va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish markaziga aylanishi;
- ta'lim sifatini oshirishda ta'limning dual tizimiga bosqichma-bosqich o'tish;
- dunyo bo'ylab ta'lim modellari birlashtirilishi;
- ta'limning barcha bosqichlari platforma asosida tashkil etilishi;
- ommaviy va elita ta'limning tashkil etilishi bilan ahamiyatli hisoblanadi.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, "Universitet 3.0." va "ta'lim xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlarini to'la Universitet 4.0." modellari oliygohlarning yangi taraqqiyot bosqichi hisoblanadi. Lekin bu borada bizning oliy ta'lim muassasalarida ishlar yetarlicha emas, deb hisoblaymiz. Ayrim oliy ta'lim muassasalarida "Universitet 3.0."ni yo'lga qo'yishga ma'lum bir ishlarga e'tibor berilmoqda, lekin ular tomonidan olib borilayotgan ishlar yetarlicha emasligini ko'rsatmoqda. Shu nuqtai nazardan oliy ta'lim muassasalarining strategiyalarini ishlab chiqishda ushbu yo'nalishlarni inobatga olish zarur, deb hisoblaymiz.

Oliy ta'lim muassasalarida tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishda quyidagi asosiy vazifalarni hal qilish zarur:

fuqarolarning qoniqishi;

ta'lim xizmatlari bozori yaratilishi va ushbu bozor fuqarolar talabiga mos holda ta'lim xizmatlari bilan to'ldirilishi;

professor-o'qituvchilarning ta'lim sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratishi;

oliy ta'lim muassasalari uchun qo'shimcha daromadlar topish imkoniyatlariga ega bo'lishi bilan ahamiyatli sanaladi.

Shunday qilib, tadbirkorlik universiteti raqamli iqtisodiyotda joriy etilgan yangi istiqbolli modelni shakllantirish uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bu universitetni ilmiy va ta'lim ekotizimiga aylantirishni nazarda tutadi. Bunday rivojlanishning asosi sifatida virtualizatsiya, robotlashtirish, sun'iy intellekt va neyron tarmoqlar kabi axborot va raqamli texnologiyalar sanaladi.

Shu bilan birga, ilmiy va ta'lim ekotizimining ishlashi uning o'ziga xos tuzilishi va maqsadlariga bog'liq. Ammo umumiy tamoyil - bilimga ochiq kirish va istalgan vaqtda, istalgan joyda ta'lim berish hamda olish imkoniyatlari yaratilganligi sanaladi. Shuning uchun raqamli texnologiyalar tadbirkorlik universitetlari rivojlanishining asosiy omili hisoblanadi. Shu bilan birga, ekotizimdagi ilmiy va ta'lim komponenti turli yo'llar bilan amalga oshirilishi mumkin. Ulardan ba'zilari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Talabalar va professor-o'qituvchilarning fanga oid so'nggi yutuqlari to'g'risida dolzarb ma'lumotlarni olish imkonini beruvchi ilmiy jurnallar va ma'lumotlar bazalariga kirishni ta'minlash;

2. Talabalarga yangi yo'nalishlarni o'rganish va bilimlarini kengaytirishga yordam beradigan turli fanlar bo'yicha onlayn kurslar tashkil etishni nazarda tutuvchi innovatsion raqamli va onlayn ta'lim texnologiyalarini joriy qilish;

3. Professor-o'qituvchilarning yangi kashfiyotlar va innovatsiyalarga olib keladigan tadqiqot va tajribalar o'tkazish imkonini beruvchi laboratoriyalar va tadqiqot markazlarini tashkil etishni rivojlantirish;

4. Professor-o'qituvchilar va talabalar o'zaro muloqot qilishlari, o'z g'oyalari bilan o'rtoqlashishlari va qo'shma tadqiqotlar uchun hamkorlar topishlari uchun imkoniyat yaratadigan konferensiya va seminarlar o'tkazish;

5. Insonlar hayotini sifat jihatdan yaxshilaydigan yangi texnologiyalar va mahsulotlarni yaratishga yordam beradigan startap va innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash.

Universitetlar, deyarli barcha boshqa muassasalar singari, odatda, o'z chegaralari bilan belgilanadi, ular ham ochiq ijtimoiy tizimlardir. Tadbirkorlik universitetlari iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlarning katalizatorlari bo'lib, tadbirkorlik universitetini yaratish vaqt talab etadi va yuqoridan pastga yondashuvni kamroq talab qiladi. Nazorat, korporativ madaniyat va mukofotlar bilan birgalikda ierarxik tuzilmalar universitetlarning tadbirkorlik universitetiga aylanishiga to'sqinlik qiladigan ba'zi to'siqlardir. Universitetlarni tadbirkorlik universitetlariga aylanishga undash uchun milliy hukumatlar ushbu transformatsiyani tezlashtirishga institutlar uchun siyosat va imtiyozlarni yaratdilar.

Ilgari ko'p vaqt talab qiladigan texnologiyani uzatish jarayoni endi bir necha yil davomida amalga oshiriladi, bu esa ixtirochi ishlab chiqishda ham, ularni tijoratlashtirishda ham ishtirok etish imkonini beradi;

– mustaqillik. Tadbirkorlik universiteti nisbatan mustaqil muassasa hisoblanadi va boshqa institutsional sohalarning yaratilishi emas;

– o'zaro bog'liqlik. Tadbirkorlik universiteti biznes va davlat bilan chambarchas aloqada bo'lib, jamiyatdan ajralmas qismi sanaladi. Tadbirkorlik universitetining samarali innovatsion siyosati, ekspertlarning fikriga ko'ra, ishlab chiqarish va ilmiy tadqiqotlar o'rtasidagi ziddiyatni bartaraf etishga qaratilgan bo'lishi kerak;

– aralash shaklda namoyon bo'lish. Mustaqillik va o'zaro bog'liqlik tamoyillari o'rtasidagi ziddiyatni bartaraf etish ushbu tamoyillarni bir vaqtning o'zida amalga oshirishga qodir aralash (gibrid) tashkiliy shakllarning paydo bo'lishiga olib keladi;

– reflekslilik. Universitetning ichki tuzilmalari, biznes subyektlari va davlatda sodir bo'layotgan jarayonlar bilan aloqalari doimiy yangilanib borishi bilan ularning universitet bilan munosabatlari qayta ko'rib chiqilishini nazarda tutadi (1-rasm).

1-rasm. Tadbirkorlik universitetining o'ziga xos jihatlari¹.

Tadbirkorlik universitetni boshqarishda loyiha yondashuvidan foydalaniladi: "Tadbirkorlik universiteti", "Meta-kompetensiyalarni rivojlantirish", "Moliyaviy savodxonlik", "Ta'lim sifati", "Yosh mutaxassislar", "Ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv" kabi. Universitet quyidagi istiqbolli loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirmoqda: "Raqamli ta'lim texnologiyalarini rivojlantirish", "Ta'lim eksporti", "Iqtidorlarni aniqlash va qo'llab-quvvatlash" va boshqalar.

Umuman olganda, universitet muhiti, ham talabalar, ham professor-o'qituvchilar nuqtai nazaridan, tadbirkorlik madaniyati bilan singib ketgan va o'zgarishlarga tayyor, xususan, boshqaruv va transformatsiya jarayonlarida ishtirok etish orqali yordam beradi.

Tadbirkorlik universitetini boshqarish tizimiga quyidagilar kiradi: kollegial qarorlar qabul qiluvchi organlar (ishchilar va talabalar konferensiyasi, vasiylik kengashi, ilmiy kengash); ekspert (maslahat) organlari (o'quv-uslubiy kengash; ilmiy-texnik kengash, ilmiy kengashning ekspert guruhlar, alohida ishchi guruhlar); nazorat-taftish organlari (ichki nazorat xizmati, ilmiy kengashning taftish komissiyasi); ixtisoslashtirilgan guruhlar, komissiyalar va kengashlar tizimi (ta'lim sifati bo'yicha, manfaatlar to'qnashuvini hal qilish bo'yicha, kelishuv komissiyasi va boshqalar); loyiha ofisi - rivojlanish dasturining maqsadlariga erishish uchun amalga oshirilgan rivojlanish loyihalari "egasi" bo'lgan tarkibiy bo'linmalari kiritiladi.

Ko'pincha oliy ta'lim muassasalarini tijoratlashtirish ularning bozor munosabatlariga qo'shilish jarayonini anglatadi, "tijorat" esa byudjetdan tashqari daromadlar olish bilan bog'liq har qanday faoliyatlari tushuniladi. Boshqacha aytganda, oliy ta'lim muassasalari mustaqil ravishda "pul ishlash" huquqini qo'lga kiritdilar – tijorat faoliyatining ayrim turlari bilan shug'ullanish va undan foyda olishga intilmoqda. Shunday qilib, bugungi kunda davlat oliy ta'lim muassasasi, shuningdek, har qanday bozor subyekti faoliyatini moliyaviy tarkibiy qismlar, ya'ni mablag'lar tushumi (ya'ni, daromad qismini shakllantirish) nuqtai nazaridan sifat va miqdoriy jihatdan baholash mumkin.

Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining ma'lumotlari bo'yicha 69 ta davlat oliy ta'lim muassasalarining daromadlar qismida to'lov shartnoma bo'yicha daromadlari 6 trln. 279 mlrd. 346 mln. so'mni yoki 71,6 foizni tashkil etmoqda. Lekin xalqaro amaliyotda oliy ta'lim muassasalarining "Universitet 3.0." va "Universitet 4.0." modellari asosida asosiy daromadlari - tadbirkorlik faoliyatining turli yo'nalishlari, innovatsiyalar, biznes subyektlariga intellektual ishlanmalarning joriy etilishi, jamiyatning ijtimoiy taraqqiyotida ta'lim muassasasi o'rnining mustahkam bo'lishi, nou-xaularning tijoratlashishida alohida o'rin tutadi. Bu esa oliy ta'lim muassasalarining tadbirkorlik faoliyatlarini rivojlantirish asosida moliyaviy barqarorligida alohida o'rin tutadi.

Bozor sharoitida davlat oliy ta'lim muassasalarida ham xo'jalik yurituvchi subyektlar kabi tadbirkorlik faoliyatlarini amalga oshirishlari, jumladan, pullik xizmatlar ko'rsatish, tovarlar sotish, ishlarga bajarishda ma'lum xarajatlar amalga oshirilib, daromadlar olinmoqda. Lekin "O'zbekiston Respublikasida 2013- yil 26-dekabrda qabul qilingan O'RBQ-360- sonli Qonuni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasining byudjet kodeksi"da byudjet tashkilotlarining tadbirkorlik faoliyatlari to'g'risida aniq tushunchalari bayon qilinmagan"[6]. Vahonlanki bugungi kunda byudjet tashkiloti hisoblangan – oliy ta'lim muassasalari faoliyatida tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish orqali ham qo'shimcha ravishda byudjetdan tashqari mablag'larni ishlab topish imkoniyati yaratilmoqda.

Ilmiy faoliyatni amalga oshirish uchun olingan davlat va nodavlat mablag'laridan foydalanish tartibini oliy ta'lim muassasasi mustaqil ravishda belgilaydi, shu jumladan ularning ish haqi va xodimlarni moddiy rag'batlantirish uchun ajratiladigan ulushini belgilaydi. Olingan foyda o'quv jarayonini rivojlantirishga, shu jumladan ilmiy-texnikaviy va ijtimoiy rivojlanish, moddiy rag'batlantirish va boshqalar uchun turli fondlarni yaratish orqali yo'naltirilishi mumkin.

Umuman olganda oliy ta'lim muassasalarida daromad keltiruvchi faoliyat yo'nalishlari bo'yicha quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

1 Rasm muallif tomonidan tayyorlandi

Asosiy faoliyati, ya'ni o'quv (ta'lim berish) faoliyati bo'yicha olingan daromadlar:

- talabalar, shu jumladan, xorijlik talabalarni o'qitish;
- tayanch doktorant (PhD) va doktorantlarni (DSc) tayyorlash;
- chuqurlashtirilgan ta'lim berish;
- oliygohlarga kirish uchun qo'shimcha fanlardan tayyorlash;
- professor-o'qituvchilarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish kurslarida o'qitish;
- qo'shimcha pullik ta'lim, shu jumladan to'garaklar, seksiyalar, klublar tashkil qilish;
- maxsus yaratilgan sharoitlarda o'qitish;
- boshqa ta'lim xizmatlari.

2. Ilmiy va ilmiy tadqiqot faoliyati bo'yicha daromadlari:

- ilmiy (ilmiy-texnikaviy) yaratilgan ishlanmalarni, intellektual mulk obyektlarini sotish;
- ilmiy tadqiqot ishlariga doir xizmatlarni ko'rsatish: konsalting, ekspertiza, patent ishlari va boshqalar;
- ilmiy tadqiqot ishlari asosida xo'jalik shartnomalari, davlat grantlariga bajarish;
- ilmiy jurnallarni chop etish, ilmiy konferensiyalar va seminarlar o'tkazishdan olingan daromadlar.

Innovatsion faoliyatidan olingan daromadlari:

innovatsiyalarni joriy etishdan olingan daromadlari;

professor-o'qituvchilar tomonidan yaratilgan yangi ilmiy ishlanmalarni joriy etishdan olingan daromadlar.

Halqaro aloqalar bilan bog'liq faoliyatidan olingan daromadlar:

- qo'shma ta'lim dasturlari asosida talabalarni o'qitish;
- xalqaro talabalarni ta'lim almashish dasturlariga jalb qilish;
- xalqaro konferensiyalar va seminarlar o'tkazish;
- xalqaro grantlarni jalb qilish.

Tadbirkorlik bilan bog'liq faoliyatidan olingan daromadlar:

binolarni ijaraga berishdan olingan daromadlari;

omonatga mablag'larni qo'yish;

boshqa kompaniyalarning aksiya va boshqa qimmatli qog'ozlarini sotib olish va sotish;

talabalar turar joyidan olinadigan to'lovlar;

mehmonxona xizmatini ko'rsatish;

Tovarlar oldi-sottisidan olingan daromadlar;

moliyaviy sanksiyalar bo'yicha olingan daromadlar (penya, jarima va h.k.).

Ma'naviy-ma'rifiy va sport faoliyatidan daromadlar:

Ijtimoiy-ma'naviy tadbirlarni o'tkazish;

aholining ijtimoiy va moliyaviy savodxonligini oshirishi bo'yicha qisqa muddatli kurslarni tashkil qilish;

Oliyog'ning sport inshootlarini ijaraga berish yoki qo'shimcha foydalanuvchilarni to'garaklarga jalb etish orqali daromadlar olish.

Spin-off kompaniya - oliy ta'lim muassasasi ta'sis chiligida davlat xususiy sherikchiligi shaklida tashkil etiladigan, yuridik shaxs maqomiga ega kompaniya sanaladi. Spin-off kompaniyaning ustav jamg'armasida OTMning ulushi 50 % va undan yuqori darajada belgilanishi mumkin. Spin-off kompaniya tashkil etishdan asosiy maqsad oliy ta'lim muassasasining ilmiy-texnik izlanishlarini tijoratlashtirish va ishlab chiqarishga joriy etish hamda faoliyat natijasida olingan daromadlari asosida oliy ta'lim muassasasining moddiy texnika bazasini rivojlantirishga yo'naltirish sanaladi. Oliy ta'lim muassasasida Spin-off kompaniyalari ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Bugungi kunda Spin-off – bu biznesni rivojlantirish va kengaytirishning tez sur'atlarda ommalashib borayotgan modeli hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, bu alohida mahsulotni sotish maqsadida bosh kompaniya tarkibida yangi kompaniyaning ishga tushirilishi, bosh tashkilot esa dastlabki sarmoyaning asosiy manbai asosida ishlash tushuniladi. Bosh kompaniya uchun bu juda ko'p afzalliklarga ega: biznesni kengaytirish, qo'shimcha mablag'larni jalb qilish, raqobatbardoshlikni oshirish va maqsadli auditoriyaning yangi segmentlarini olish tushuniladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilish uchun shuni aytishimiz mumkinki, tadqiqot zamonaviy O'zbekiston universitetlari uchun rivojlanishning yangi bosqichiga o'tish muhimligini ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, asosiy universitetlar tadbirkorlik holatida emas, balki bunday universitetlar uchun 1.0 yoki 2.0 darajasida qolib, ilmiy va ta'lim ekotizimlariga o'tish qiyin bo'lishini ko'rsatmoqda.

Tadqiqotimiz asosida universitetlarni tadbirkorlik universitetlariga aylantirish va ularda ilmiy hamda ta'lim ekotizimiga aylantirish bo'yicha quyidagi amaliy tavsiyalarni shakllantirish imkonini beradi:

1. Universitetning tashqi manfaatdor tomonlar bilan o'zaro munosabatlarga tobora ochiq bo'lish zarur bo'ladi. Bu nafaqat xizmatlar va platformalarga kirishni ta'minlash, balki foydalanuvchilarning keng doirasi talablari asosida u yerda bo'ladigan resurslarga talabni ta'minlashni ham talab qiladi.

2. Hozirgi kunda universitetlarning loyiha, masofaviy va gibrid faoliyat yo'nalishlaridan foydalangan holda noan'anaviy mehnat shartlari bo'yicha kadrlar jalb etish amaliyotini bosqichma-bosqich kengaytirish muhim ahamiyatga ega.

3. Ilmiy-ta'lim ekotizimiga jalb qilingan foydalanuvchilar sonini ko'paytirish uchun universitetning kun tartibidagi ma'lum bir yo'nalishni egallashni talab etadi. Bu esa tegishli aloqa siyosatini amalga oshirish, aloqa kanallarini kengaytirish va chuqur integratsiyalashni nazarda tutadi.

4. Xalqaro amaliyotda ilg'or oliy ta'lim muassasalarida tizimli ravishda o'tilayotgan "Universitet 3.0." va "Universitet 4.0." modellari asosida ta'lim, ilm-fan, ishlab chiqarish, iqtisodiyot tarmoqlari, jamiyat va raqamlashtirish jarayonlari mustahkam integratsiyani tashkil etgan holda mamlakatdagi oliy ta'lim muassasalari faoliyatining kelgusi yillardagi taraqqiyot strategiyalarini ishlab chiqilishi zarur bo'ladi.

5. Tizimli ravishda o'tilayotgan "Universitet 3.0." va "Universitet 4.0." modellari asosida ta'lim, ilm-fan, ishlab chiqarish, iqtisodiyot tarmoqlari, jamiyat va raqamlashtirish jarayonlari mustahkam integratsiyani tashkil etgan holda ta'limning dual tizimini rivojlantirish zarur bo'ladi.

6. Oliy ta'lim muassasalaridagi byudjetdan tashqari mablag'lar topish yo'nalishlarining keng spektrini rivojlantirishni davom ettirish maqsadga muvofiq.

7. Oliy ta'lim muassasalaridagi byudjetdan tashqari mablag'larning yangi yo'nalishlarini aniqlash, faoliyatlarida moliyaviy tahlil ishlarini tizimli ravishda amalga oshirish, mavjud tahliliy axborotlarning investitsion va boshqaruv qarorlarini qabul qilishda foydalanish – kelgusida oliy ta'lim muassasalarida tadbirkorlik faoliyati asosida topiladigan byudjetdan tashqari mablag'larning oshishiga va ta'lim muassasasining moliyaviy barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Firimizcha kelgusida ilmiy tadqiqot ishlari, innovatsiyalarni joriy etish, tadbirkorlik ishlari asosida biznes vakillari bilan hamkorlikda mavjud muammolarni hal etish orqali olinadigan byudjetdan tashqari daromadlarini ko'paytirishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan oliy ta'lim muassasalarida ushbu ishlarga yetarli e'tibor qaratishlari zarur, deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://blogs.worldbank.org/ru/europeandcentralasia/improve-education-to-reach-high-income-status-in-europe-and-cent>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-sonli Farmoni. Lex.uz
3. Виссема Й. Цель университета – научить студента решать проблемы. iem.tsu.ru. [Электронный ресурс]. URL: <https://iem.tsu.ru/news/yokhan-vissema-tsel-universiteta-nauchit-studenta-reshat-problemy.html> (дата обращения: 16.01.2024).
4. Штыхно Д.А., Константинова Л.В., Гагиев Н.Н., Смирнова Е.А., Никонова О.Д. Трансформация моделей университетов: анализ стратегий развития вузов мира // Высшее образование в России. – 2022. – № 6. – с. 27-47. – doi: 10.31992/0869-3617-2022-31-6-27-47.
5. Константинов Г.Н., Филонович С.Р. Что такое предпринимательский университет // Вопросы образования. – 2007. – № 1. – с. 49-63.
6. O'zbekiston Respublikasining Byudjet kodeksi. <https://lex.uz/acts/2304138>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

